

Educación Educación
Competitividad - Estrategia
Educación Educación
Competitividad - Estrategia
Educación Educación
Competitividad - Estrategia

UNA APROXIMACIÓN DE LA COMPETITIVIDAD COMO ESTRATEGIA EN LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR: CASO UNIVERSIDAD VERACRUZANA.

AN APPROACH TO COMPETITIVENESS AS A
STRATEGY IN THE INTERNATIONALIZATION OF
HIGHER EDUCATION: THE CASE OF UNIVERSIDAD
VERACRUZANA.

Mtra. Viridiana del Socorro Priego Salas.

UNIVERSITA CIENCIA

Revista electrónica de
investigación de la universidad
de Xalapa. AÑO 9, NÚMERO 26.
SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2020. ISSN 2007-

Maestra en Administración, con especialidad en Estrategias Empresariales por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Pasante del Doctorado en Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Xalapa. Actualmente colaboradora en el Instituto de Investigación en Contaduría de la Universidad Veracruzana. E-mail: vpriego@uv.mx

SUMARIO: Resumen/abstract; 1. Introducción; 2. Desarrollo; 2.1 Internacionalización de la educación superior; 2.2 La innovación como contribución a la competitividad educativa; 2.3 La estrategia educativa basada en las capacidades dinámicas; 2.4 Caso Universidad Veracruzana; 3. Comentarios finales; 4. Fuentes citadas.

RESUMEN

Este documento pretende enfatizar el papel de la Internacionalización de la Universidad Veracruzana, como la tendencia actual para el desarrollo y la competitividad en la educación superior. Lo anterior, debido a la creciente globalización y los avances de las tecnologías que han favorecido a un mundo cada vez más competitivo, es decir, una economía mundial cada vez más integrada, con nuevas tecnologías de información y de comunicaciones, aparición de redes internacionales de conocimientos; el papel de otros idiomas, entre otros.

Es por ello, que la internacionalización de la educación superior se volvió un modelo a seguir en las universidades, donde engloba las competencias internacionales del perfil del egresado. Puesto que, hoy en día los jóvenes universitarios se enfrentan a un mercado laboral que cada vez más exigente y competitivo. Es así que, es un reto para las universidades incluir un proceso integrador en todas sus funciones de docencia, investigación y extensión, que cuenten con una estrategia de visión global e internacional.

De ahí que, se hizo una revisión exhaustiva de literatura académica en diversos temas de educación, universidades y en internacionalización de la educación superior.

PALABRAS CLAVE: internacionalización, globalización, educación superior, competitividad y estrategia.

ABSTRACT

This document wants to emphasize the role of Internationalization in the Universidad Veracruzana, as the current trend for development and competitiveness. Due to the growing globalization and advances in technologies that have favored an increasingly competitive world, that is, an increasingly integrated world economy,

with new information and communication technologies, the emergence of international knowledge networks; the role of other languages, among others.

That is why the internationalization of higher education, has become a model to be followed in universities, where it include the international competencies of the graduate profile. Since, today, university students deal an increasingly demanding and competitive job market. Thus, it is a challenge for universities to include an integrating process in all their teaching, research and extension functions, which have a global and international vision strategy.

In this regard, an exhaustive review was made of academic literature in education, universities and in the internationalization of higher education.

KEYWORDS: internationalization, globalization, higher education, competitiveness and strategy

1. INTRODUCCIÓN

Actualmente el mundo está avanzando a pasos agigantados, en muy corto tiempo. De manera que, la globalización de la educación superior, está presentando diversas transformaciones en sus procesos de enseñanza-aprendizaje para poder ser parte de la economía del conocimiento y forjar nuevos perfiles globales. De ahí que, la internacionalización sirve de herramienta para estar en condiciones de ofrecer una educación de calidad y competitiva.

Como lo indica la UNESCO (2015), es una realidad que el crecimiento económico ejerce una influencia en la educación de un país. Es por ello, la presión por parte de las universidades de formar profesionales socialmente responsables, con herramientas para enfrentar los retos actuales y futuros de la sociedad.

Lo anterior, para que los estudiantes garanticen la aplicación del conocimiento en la solución de los problemas y toma de decisiones, a través de la investigación científica y tecnológica, a nivel nacional e internacional.

De ahí que, la ANUIES (2016), menciona que la finalidad de las instituciones de educación superior de competencia internacional, deben contribuir a la solución de problemas nodales de la sociedad local, regional, nacional y mundial. Por ejemplo, a través de mayor acceso y mejoramiento de la calidad de la educación, generación de conocimiento para entender e intervenir en el cambio climático, apoyar el desarrollo sustentable, impulsar la generación de energías alternas, innovaciones

en tecnologías para la salud, participar en la mejora de las condiciones socioeconómicas de la población.

Es necesario recalcar, la importancia de la internacionalización de las universidades, quienes día a día, se están enfrentando a retos de cambio, que incluyen la fase de integración internacional de las funciones de la docencia, investigación y extensión de las instituciones educativas.

Más adelante, se pretende considerar si la innovación contribuye a la competitividad como una estrategia para que las universidades se fortalezcan en el desarrollo de la educación y se puedan adaptar a los cambios de las nuevas tendencias. Así mismo, evoluciones se vean reflejadas en la impartición de una educación integral, con la intención que sus estudiantes sean capaces de cubrir las demandas de la sociedad actual.

Del mismo modo, se analiza el concepto de la estrategia como un componente que le da forma y sentido al desarrollo de las instituciones, acorde con las capacidades dinámicas de las organizaciones.

2. DESARROLLO

2.1 INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Con el fin de precisar a la internacionalización de la educación superior, es necesario comparar varios conceptos. De acuerdo con Villaseñor (2003) “La internacionalización de la educación superior está intrínsecamente vinculada con los fenómenos globales que ahora conforman nuestro mundo”.

En la Agenda ANUIES-SEP (2015) se define a la internacionalización de la educación superior, “como el proceso de integración de la dimensión internacional e intercultural en las funciones sustantivas y de gestión administrativa de las instituciones de educación superior”.

De igual modo el autor De Wit (2011) señala que la internacionalización a través del tiempo se ha ido transformando, puesto que de ser agente rector, se volvió un agente proactivo. De igual modo, dejó de estar generalizada, para hoy en día tener mayor alcance en sus competencias. En consecuencia, la internacionalización ha contribuido al dinamismo de cooperación, intercambios y comercialización de la educación superior.

Para la UDUAL, la internacionalización de la educación superior durante su desarrollo cada día ha tomado mas impulso y se ha vuelto indispensable para la toma de decisiones en las políticas educativas mundiales. (González, 2007)

De acuerdo con el autor Altbach (2014), para la OCDE la internacionalización en las universidades aporta al aseguramiento de la calidad y la innovación. El conocimiento logrado y distribuido, traspasa saberes y recursos en todos los contextos con posicionamiento y visibilidad institucional, dado que permite impulsar la internacionalización desde la pertinencia.

Hoy en día, el término internacionalización integral ha retomado fuerza (comprehensive internationalization) para ello, Hudzik la define como “un compromiso, confirmado a través de la acción, para infundir perspectivas internacionales y comparativas a través de la enseñanza, la investigación y los servicios de la educación superior”.

De acuerdo con Knight (2008) el cambio de la internacionalización de un modelo cooperativo a un modelo competitivo, se define de acuerdo al contexto delimitado del tipo de universidades y cómo éstas aplican sus estrategias de internacionalización.

Por lo cual, uno de los temas más importantes que debe asumir y atender la Universidad del Siglo XXI, es el proceso de la internacionalización, que ayuda a la mejora de la calidad al brindar nuevos referentes de funcionamiento y desempeño para adaptarse a las condiciones de competitividad global.

Es por ello, la importancia de que la política de internacionalización debe ajustarse a las necesidades de cada país y a los intereses de las instituciones académicas, las cuales deben hallar en su definición mecanismos que les permitan mejorar su calidad académica, para insertarse de manera activa en la sociedad global. (Yordany y Muñoz, 2013).

Debido a lo anterior, considero que la internacionalización de la educación superior, se vuelve una herramienta fundamental para fortalecer los procesos de docencia, investigación y vinculación, por lo cual se promueve una mentalidad más competitiva en esta dimensión internacional en la cual estamos inmersos.

2.2 LA INNOVACIÓN COMO CONTRIBUCIÓN A LA COMPETITIVIDAD EDUCATIVA

Conforme a la OCDE, hace énfasis en la participación en la educación superior, en los cambios tecnológicos, en la era digitalizada y en la innovación, puesto que aporta mayores beneficios a las competencias integrales de los universitarios, teniendo en cuenta que se encuentren en condiciones de enfrentar al mundo laboral competitivo actual.

Así mismo la OCDE señala que:

“Las nuevas tendencias internacionales de los países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y a la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) muestran que la Universidad ya no puede limitarse a formar, investigar y a ser una fuente de desarrollo y de transmisión cultural, sino que además es un agente responsable del progreso económico y social del área geográfica en la que se encuentra inmersa. En este entorno, las universidades se han convertido en un participante imprescindible en los sistemas nacionales de innovación, desempeñando un papel relevante a la hora de originar y promocionar la difusión de conocimiento y tecnología para que contribuyan a las innovaciones industriales. Una revisión objetiva de las tareas de la educación superior en función de la competitividad mostraría las oportunidades que deben ser aprovechadas y las debilidades que deben ser superadas en el planteamiento general del plan, para adecuar las instituciones del sector en cumplimiento de una función más dinámica, actualizada y efectiva...

...Entre las principales áreas en las que se deben centrar las instituciones universitarias, se encuentran la generación de un mayor número de ideas, que posteriormente deberían ser identificadas y protegidas. Por su parte, el Estado, debe crear un entorno adecuado para que estas instituciones puedan desempeñar el papel que la sociedad le demanda, mediante políticas como el incremento de fondos destinados a la investigación, la potenciación de los sectores de alta tecnología y el aumento de la colaboración entre universidades y los sectores público y privado” (OCDE, citado por Ayala del Rey, 2012).

Sin embargo, la contextualización de las universidades es muy importante, ya que de eso depende de la aplicación de sus conocimientos con base a las innovaciones que tanto necesitan las empresas y el Gobierno.

Además, Nonaka y Takeuchi (1995) mencionan que a través del tiempo, las instituciones de educación superior se han ido semejando a las empresas y viceversa. Es decir, las universidades están desarrollando especial énfasis en la gestión del conocimiento, y en la temática del mercado laboral con las perspectivas de las organizaciones con capacidad de generar ventajas competitivas mediante el conocimiento, el capital intelectual, los activos intangibles, etc.

Es por ello que la creación del conocimiento creativo es fomentado por la innovación, por lo que vuelve muy importante en la exigencia de la sociedad. Para ello, las instituciones en su enseñanza-aprendizaje deben forjar jóvenes universitarios con la visión de generar competencias en beneficio de todos los actores inmersos en este proceso de transformación.

Para ello, Shumpeter (1997) sostuvo la importancia de la empresa en la innovación tecnológica y el crecimiento de la productividad en la generación de largos ciclos de crecimiento económico y en su contribución a la estabilidad social. Cabe señalar que anteriormente a la innovación se le relacionaba exclusivamente a los productos, es decir, a la novedad de las mercancías.

Hoy en día, la innovación es la tendencia de todas las organizaciones para mantenerse globales, es decir, ser competitivos. De modo que, las instituciones globalizadas demandan un incremento en la calidad de su educación y por ende, la competitividad.

Así mismo, la competitividad en la generación del conocimiento, está determinada por algunos factores macroeconómicos, por ejemplo, las políticas públicas educativas de cada Entidad.

Para definir a la competitividad, uno de los precursores de ésta fue Michael Porter (1990), quien la definió como: “la capacidad para sostener e incrementar la participación en los mercados internacionales, con una elevación paralela del nivel de vida de la población. El único camino sólido para lograrlo se basa en el aumento de la productividad”

Se puede observar en la definición anterior, la importancia que se le da al enfoque humano, ya quien es el responsable de elevar su nivel de vida, es por ello, que debe tener las condiciones necesarias para poder enfrentar estos desafíos.

Por otra parte, la CEPAL (1990) concibe que la generación de auténtica competitividad depende de las posibilidades de elevar la productividad al nivel de las mejores prácticas internacionales.

Con el fin de desarrollar una auténtica competitividad, se requiere de diferentes elementos, por ejemplo, de políticas elaboradas e implementadas por los gobiernos. Además, de políticas de investigación, desarrollo e innovación tecnológica permiten elevar los niveles tecnológicos.

De igual forma, las políticas de equidad distributiva favorecen el ensanchamiento del mercado interno; las políticas de educación elevan la calidad del capital humano; las políticas crediticias inducen una buena asignación del capital y facilitan el equipamiento y modernización de las organizaciones.

Desde luego, para que los países sean capaces de mejorar la competitividad deben también introducir mejoras en la educación técnica y profesional; mejorar las destrezas para usar adecuadamente los equipos, además de mejorar la infraestructura para contar con abastecimientos más estables; elevar la ciencia y tecnología y el desarrollo de capacidades nacionales y sectoriales en las áreas tecnológicas y de innovación. (Porter, 1990).

Es importante señalar el concepto de universidad innovadora, empleado por Clark (1997) y Didriksson (2007) donde explican los cambios en los mecanismos de producir y aplicar el conocimiento. Además para contribuir al concepto antes señalado, la investigación juega un papel importante en su aportación, así como,

los métodos de enseñanza-aprendizaje innovadores y la experiencia internacional. Es así que, en conjunto todos contribuyen a una institución transformada para enfrentar los retos actuales

2.3 LA ESTRATEGIA EDUCATIVA BASADA EN LAS CAPACIDADES DINÁMICAS.

Por lo que se refiere a este apartado, es conveniente revisar el concepto de capacidades dinámicas, en el contexto de las organizaciones educativas en un ámbito de transformación global.

Es importante señalar que Nonaka y Takeuchi (1995) abordan al conocimiento en una era de la información y de nuevos conocimientos, es decir, éstos se vuelven parte fundamental de las competencias dinámicas, lo cual impacta de manera positiva en las organizaciones, para estar en aras de responder los progresos tecnológicos y competitivos.

De acuerdo con Teece, Pisano y Shuen (1998) definen las capacidades dinámicas como “las habilidades de la firma para integrar, construir y reconfigurar competencias internas y externas de manera que hagan frente a diversas situaciones.

Acorde con estos autores, identificaron cuatro paradigmas fundamentales de la estrategia: fuerzas competitivas, conflictos estratégicos, las perspectivas basadas en recursos y la perspectivas de capacidades dinámicas.

A continuación se hace una breve explicación el cuadro 1.

Cuadro 1

PARADIGMAS FUNDAMENTALES DE LA ESTRATEGIA

Paradigma	Objeto de estudio	Explicación
Fuerzas competitivas	Industrias, firmas y productos	En este paradigma es donde la firma de la industria, compite conforme a las reglas del juego. En este juego hay cuatro fuerzas: barreras de entrada, amenaza de la sustitución, poder de negociación de los compradores y de los proveedores
Conflictos estratégicos	Firmas y productos	Surge de la idea de manipular el mercado a su conveniencia, aunque depende muchas variables y asimetrías de la industria.
Las perspectivas basadas en recursos	Recursos	Aquí a las firmas se les observa como sistemas y estructuras superiores. Es decir, que se pueden hacer inversiones estratégicas en cuanto al manejo de los costos, y así poder aumentar la calidad de su oferta o desempeños de los productos.
Perspectiva de capacidades dinámicas	Procesos, posiciones y rutas de las empresas	Trata de cómo la competencia global entre industrias de tecnología, servicios de comunicación y software, marcan la necesidad de la capacidad de respuesta de las empresas y la flexibilidad que existe entre ellas. Es decir, alcanzan nuevas formas de ventajas competitivas, las cuales se definen como "capacidades dinámicas".

Fuente: Elaboración propia, con datos de Teece, D., Pisano, G. y Shuen, A. (1998) Dynamic Capabilities and Estrategic Management.

Ahora veamos, el concepto de capacidades dinámicas, se puede relacionar a las competencias que se adquieren en las universidades, ya que los estudiantes tienen el potencial de aprender, adaptarse, transformarse en su formación académica. Es por ello, que esto implica una permanente búsqueda y resolución de problemas a los que se enfrenta en un mundo competitivo.

Considerando, esta nueva visión de competencia dinámica, el alcance de las empresas tiene una relación directa con el proceso de antelación a las expectativas del mercado y estar en posibilidades de responder necesidades de los clientes.

En ese sentido, se puede aplicar competencias dinámicas a las universidades, para lo que tienen que estar preparadas con estrategias transformadoras de la educación superior, tales como: la diversificación de la oferta educativa, procesos innovadores de enseñanza-aprendizaje, obtención de recursos de financiamiento, vinculación empresa-gobierno-universidad, internacionalización, entre otros.

Así que, a partir que las universidades al igual que las empresas; son organizaciones que necesitan estar en constante cambio y renovación de sus procesos, para una adecuada toma de decisiones. Ya que el entorno invariablemente se actualiza día a día, es por ello que tenemos que ser dinámicos.

De igual modo, la estrategia nos da la pauta de cómo lograr mis metas en cualquier tipo de organización, para ello el autor Chandler (1990) define a la estrategia como “la determinación de objetivos a largo plazo, la adopción de los cursos de acción y de allegamiento de recursos que la empresa genera. Es decir, adaptarse a la situación actual de la organización”.

Por lo que se recomienda para elaborar la estrategia: primero planificarla y luego estructurarla y diversificarla en la organización. De manera que es un proceso integrado y organizado y de un trabajo coordinado.

De ahí que, la internacionalización puede ser una estrategia para que la Universidad Veracruzana, ya que se puede innovar en sus procesos institucionales, es decir, integrar de la mejor con un trabajo coordinado de todas sus actividades tanto académicas como administrativas.

En otras palabras, la universidad con corte internacional, se verá reflejado en una institución de educación superior más competitiva y demandante, y a su vez, la comunidad universitaria, serán como innovadores y competitivos para crear la diferencia en sus respectivas áreas y dependencias.

Además, creando una organización apegadas a sus estrategias, a través del conocimiento, se puede contribuir en la transformación de la sociedad tanto nacional como internacional.

2.4 CASO DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA

Respecto a la Universidad Veracruzana, con base en el Acuerdo Rectoral del año 2010, se creó la Dirección General de Relaciones Internacionales por ser una de las estrategias prioritarias para la transformación de la institución que consiste en promover su internacionalización y establecer redes de colaboración con

instituciones de otros países, con el fin de que los académicos, alumnos y egresados cuenten con la formación, las habilidades, las actitudes para ser ciudadanos, y profesionales exitosos en el contexto de la globalización.

Cabe mencionar, que la Universidad Veracruzana es la institución de educación superior más importante del Estado de Veracruz, puesto que atiende más del 25% de la población estatal. Con 177 programas educativos de licenciatura y 130 de posgrado (especialización, maestría y doctorado), los cuales están distribuidos en 77 facultades.

Concretamente en la Universidad en los últimos años, ha tenido cambios considerables en cuanto a su extensión internacional, debido a que la internacionalización, se encuentra incluida de manera transversal en la misión, visión de la universidad.

Entre los grandes desafíos del Programa de Trabajo Estratégico 2017-2021, se encuentra fortalecer la internacionalización universitaria a través de programas específicos, tales como: internacionalización del currículum, movilidad académica y estudiantil, y redes de colaboración.

Dentro del Eje de visibilidad e impacto social del PTE 2017-2021, se menciona el fortalecimiento de la internacionalización mediante la formulación de políticas. Dentro de su objetivo general del mismo eje, está el incorporar en las funciones sustantivas y adjetivas la internacionalización.

Se incluyen varias líneas de acción: entre algunas de ellas, son: efectuar convenios con instituciones pares nacionales e Internacionales; impulsar la presencia de alumnos y académicos visitantes del país y del extranjero, con impacto en los programas educativos; impulsar las redes de colaboración nacionales e Internacionales enfocadas al desarrollo científico, humanístico, tecnológico y de innovación.

Es por ello, que en el plan de trabajo de la Dirección General de Relaciones Internacionales DGRI 2017-2021 “Consolidando la visión global de la Universidad Veracruzana”, establece como su objetivo principal contribuir a la planeación estratégica institucional, con metas que refuercen la cooperación nacional e internacional en las funciones inherentes de la institución.

En los objetivos estratégicos general del PLADE 2017-2021 de la DGRI, está visualizar los estudiantes, egresados y académicos con competencias Internacionales e interculturales; promover la sostenibilidad financiera de la internacionalización; acreditación internacional de los programas educativos; consolidar la cultura de internacionalización en las funciones sustantivas, entre otras.

Bajo el enfoque del cambio organizacional, los avances que se ha tenido la Universidad Veracruzana, que se enuncian en el Plan de Desarrollo de la DGRI son:

implementación de la gestión de convenios, aumento de matrícula en los centros de idiomas, movilidad estudiantil y talleres de internacionalización del currículo.

3. COMENTARIOS FINALES

La revisión bibliográfica anterior sobre la internacionalización de la educación superior, en este caso de la Universidad Veracruzana se puede apreciar el interés en establecer políticas institucionales que la internacionalización puede permear en la institución en las funciones sustantivas y objetivas.

Respecto a las instituciones de educación superior, son un referente para la sociedad en general, ya que de ahí egresan los jóvenes que se enfrentan a un mundo laboral muy cambiante y con diversas necesidades de transformación.

Para ello, como se vio a través de este documento, la competitividad educativa es un proceso integral y muy complejo que requiere de un trabajo en conjunto por parte de las universidades, empresas y Gobierno, para estar en coordinación y poder enfrentar los problemas que reclama la sociedad.

Es de suma importancia considerar el reto de enfrentan las universidades en la competitividad internacional, ya que se está generando un cambio con las nuevas tecnologías, actualización de los planes de estudios, vinculación de las universidades con las empresa, esto nos lleva a tener un proceso de internacionalización efectivo y que impacte a la educación superior.

De ahí que no tenemos que perder de vista, que la innovación permanente, es una forma de distinguir el futuro cambiante en un contexto micro y macroeconómico. Como lo advierte la OCDE, se debe formar estudiantes con diversas capacidades y habilidades para enfrentar a los diversos desafíos.

Para la ANUIES (2016) "El reto para las instituciones de educación superior es contribuir, a través de sus funciones académicas, a la mayor competitividad de la economía mexicana en el mundo, con una inserción más favorable en el proceso de globalización, atendiendo las demandas y necesidades nacionales y locales.

La pertinencia de los programas educativos y la responsabilidad social de las instituciones de educación superior –concepto plenamente asumido por la ANUIES y sus asociadas– requieren combinar la visión global y la acción local para contribuir a la solución de los problemas sociales y económicos.

Por lo tanto, se requerirá que la universidad “capte el conocimiento externo y lo combine con el propio para innovar, aplicar y generar valor en bienes y servicios producidos localmente. No se puede perder de vista que la ciencia y la tecnología a escala mundial, y sus vínculos con la economía y el bienestar social, son las vertientes principales que marcarán las tendencias que van a contribuir al cambio de las universidades”.

Las condiciones del país pueden crear un entorno donde las empresas alcancen una ventaja competitiva internacional, pero luego dependerá de la institución el aprovecharla, porque son éstas quienes compiten a nivel internacional.

Finalmente, hay que reconocer que el enfoque de la competitividad, nos da la pauta para que universidades como la Veracruzana, pueda asumir la innovación como parte de su transformación y tenga la suficiente calidad en su educación. Lo cual se verá reflejado en su capacidad para competir a nivel nacional como internacional.

Además hay otros factores que ayuden a la competitividad de la misma institución, como es el mejoramiento y el desarrollo sus diversas reformas universitarias, como clave de las demandas de la educación del nuevo siglo.

4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Altbach, Philip; Reisberg , Liz; Rumbley, Laura (2009). Trends in Global Higher Education, Tracking an Academic Revolution. Paris: UNESCO.

Altbach P. (2014). La educación superior: un campo emergente de investigación, diseño de políticas. En Organismos internacionales y políticas en educación superior: ¿pensando globalmente, actuando localmente? (pp.23-44). México: ANUIES.

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (2015). Agenda SEP-ANUIES para el desarrollo de la educación superior .

Marzo, 2019, de SEP-ANUIES Sitio web:
http://www.anui.es.mx/media/docs/Agenda_SEP-ANUIES.pdf

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (2016). Plan de Desarrollo Institucional, Visión 2030. Sitio web:
<http://www.anui.es.mx/media/docs/avisos/pdf/PlanDesarrolloVision2030.pdf>

Ayala del Rey, M, (2012) El papel de la Educación Superior en el contexto de los documentos CONPES relacionados con la competitividad y productividad de Colombia y el nuevo plan de desarrollo. Revista de la educación superior, vol.41, num. 61, pags. 115-136.

Chandler, Alfred Jr (1990) Strategy and structure: chapters in the history of the American industrial Enterprise

De Wit, Hans (2002). Internationalization of Higher Education in the United States of America and Europe: A Historical, Comparative, and Conceptual Analysis. West-port, CT: Greenwood Press.

De Wit, Hans (2011). Trends, Issues and Challenges in Internationalisation of Higher Education. Amsterdam. Centre for Applied Research on Economics and Management, Hogeschool van Amsterdam.

Dougherty, Deborah (2006) Organizing for Innovation in the 21st Century. The Sage handbook of organization studies. Londres.

González, J. (2007). Internacionalización de la Educación Superior. Universidades, 33, 3-10. 2019, febrero 20, De Redalyc Base de datos.

Knight, Jane (2008). Higher Education in Turmoil. The Changing World of Internationalization. Rotterdam: Sense Publishers.

Hudzik, J. (2011) Comprehensive internationalization: from concept to action. Washington: NAFSA.

Mintzberg, Henry; Ahlstrand, Bruce & Lampel, Joseph (2010) Safari a la estrategia. Editorial Garnica

Nonaka, Ikujiro & Takeuchi, Hirotaka (1995). The Knowledge Creating Company. New York .Oxford University Press, pp. 60-102.

OCDE (2017) Panorama de la Educación: Indicadores de la OCDE. Fundación Santillana. Gobierno de España.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. (2015). Indicadores temáticos para el monitoreo de la Agenda Educativa 2030. Abril, 2019, de UNESDOC Biblioteca Digital Sitio web: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000235172_spa

Porter, Michael (1990) The Competitive Advantage of Nations. The Free Press.
Programa de Trabajo Estratégico 2017-2021 Pertenencia y Pertinencia. Universidad Veracruzana.

Shumpeter, Joseph A (1997) Teoría del desenvolvimiento económico: una investigación sobre ganancias, capital, crédito, interés y ciclo económico. Fondo de Cultura Económica, México

Teece, David J. (2012) Dynamic Capabilities: Routines versus Entrepreneurial Action

Teece, D., Pisano, G. y Shuen, A. (1998) Dynamic Capabilities and Estrategic Management. Strategic Management Journal. Vol, 18, num 18.

[https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1097-0266\(199708\)18:7%3C509::AID-SMJ882%3E3.0.CO;2-Z](https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0266(199708)18:7%3C509::AID-SMJ882%3E3.0.CO;2-Z)

Toffler, A. (1990): El cambio del poder, Editorial Plaza &Janés, Barcelona.

Villaseñor, G. (2003). La función social de la educación superior en México. La que es y la que queremos que sea. México: Edición Eileen Truax Preciado.

Yordany, J. & Muñoz, A. (2013). La internacionalización de la educación superior como un sistema. 2019, abril, de Research Gate Sitio web: www.researchgate.net/publication/315757044.